

**TILIMIZDA QO‘LLANADIGAN FORSCHA VA ARABCHA
SO‘ZLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI**

G‘aniyeva Malohat Abdusalomovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti

malohatganiyeva0@gmail.com

UDK: 81-115

<https://orcid.org/0009-0003-9319-9564>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, arab va fors o‘zlashuvlari o‘rinli qo‘llashga qaratilgan va turkiy tillarning leksik-semantik sinonimiyasida forscha so‘zlar va ularning xususiyatlarini o‘rganishga qaratilgan. Turkiy xalqlar bu borada turli fikrlarga ega bo‘lishiga qaramay arab va fors so‘zlarining nutqda qo‘llanishi borasida turli kamchiliklar mavjud bo‘lib qolaveradi va turkiy tillarning lug‘aviy tarkibini ona turkiy so‘zlar bilan tenglashtirish; sinonimlarning rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, arablar va forsizmlar kiritilgan turkiy so‘zlarning sinonimiyasiga aylanib, asl mnoni toraytirib yoki butunlay yo‘qotib qo‘yish; o‘zgaruvchan turkiy affiks qo‘shib, butunlay yangicha mnoga ega bo‘lish orqali asliyat shaklining tuzilishi mnosi qisman bo‘lsada o‘zgaradi. She’rshunoslikda bunday leksemalarning sinonimiyasi so‘nggi yillarda keng ko‘lamda o‘rganildi va turkiy tillarda ushbu atamalardan so‘zlarning sinonimi sifatida faol foydalanila boshlandi.

Kalit so‘zlar: arab va fors o‘zlashuvlari, sinonimiya, turkiy tillar, paradigma, paradigmatic qator, lug‘aviy mno, terminologik mno.

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРСИДСКИХ И АРАБСКИХ СЛОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАШЕМ ЯЗЫКЕ.**

Ганиева Малохат Абдусаломовна

Магистрант Денауского института предпринимательства и педагогики

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется правильному использованию арабских и персидских адаптаций, а также изучению персидских слов и их особенностей в лексико-семантической синонимии тюркских языков. Несмотря на то, что у тюркских народов имеются разные мнения по этому поводу, все же имеются различные недостатки в употреблении в речи арабских и персидских слов, а также в уравнивании словарного запаса турецких языков с исконно турецкими словами; способствует развитию синонимов. Исследование показало, что арабы и персы становятся синонимами введенных турецких слов, сужая или полностью теряя исходное значение; За счет добавления вариативного тюркского аффикса и приобретения совершенно нового значения частично изменяется смысл структуры исходной формы. В поэзии в последние годы широко изучается синонимия таких лексем, и эти термины активно используются как синонимы слов в тюркских языках.

Ключевые слова: арабская и персидская адаптации, синонимия, тюркские языки, парадигма, парадигматический ряд, словарное значение, терминологическое значение.

**LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF PERSIAN AND ARABIC
WORDS USED IN OUR LANGUAGE**

Ganiyeva Malokhat Abdusalomovna

Master's student at the Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Annotation: This article focuses on the proper use of Arabic and Persian adaptations, as well as the study of Persian words and their features in the lexical-semantic synonymy of Turkic languages. Despite the differing opinions among Turkic peoples on this matter, there are still various shortcomings in the use of Arabic and Persian words in speech, as well as in equating the vocabulary of Turkic languages with native Turkic words, which contributes to the development of synonyms. The study revealed that Arabic and Persian words, when introduced as synonyms for Turkic words, often narrow or completely lose their original meaning. By adding a variable Turkic affix and acquiring an entirely new meaning, the sense of the original form's structure is partially altered. In recent years, the synonymy of such lexemes has been widely studied in poetry, and these terms are now actively used as synonyms for words in Turkic languages.

Keywords: Arabic and Persian adaptations, synonymy, Turkic languages, paradigm, paradigmatic series, lexical meaning, terminological meaning.

1. Kirish (Introduction)

Mlumki, sinonimlar soʻzlarning paradigmatic guruhlari tashqi koʻrinishi bir xil emas, ularning orasida leksik darajadagi semantik aloqalar va munosabatlarni koʻrish mumkin. Sinonimlardan foydalanish nutqida odamni yaxshi oʻqiydigan va aqlli, qobiliyatli qilib tavsiflaydi leksik birliklar vaziyatga qarab farqlanadi. Asosda leksik sinonimiya maxsus xususiyatga ega soʻzlarning semantik oʻxshashligida yotadi. Sinonimik birikmalar leksikadagi semantik munosabatlarning yagona turi emas, mnolarning yaqinligiga, lekin sinonimik tabiatning yaqinligiga asoslanadi, leksik mnoning butun predmet-mantiqiy mazmunida namoyon boʻladi. Mavzu-mantiqiy

asosda soʻzlarning boshqa guruhlari (tematik, assotsiativ, antonim va boshqalar) sinonimlar xarakterga koʻra farqlanadigan sub'ekt-semantik jamoa ularning semantik aloqasi asosini oʻziga xosligi yoki mnolarning yaqinligi tashkil qiladi.

Voqeylikni toʻliq qamrab olish nutqda sinonimik leksemalar kognitiv yondashuv doirasidagina boʻlishi mumkin, bu bizga lingvistik shakllar ortidagi kognitiv shakllarni aniqlash imkonini beradigan bilimlarni taqdim etish tuzilmasidir. Barqaror nutq soʻzlarini oʻrganish, u yoki buning ommaviy fikrlash tilining oʻziga xosligi haqidagi mlumotlarni oʻz ichiga olgan boshqa tilshunoslik jamiyati, vakillarining munosabatini oʻrnatishga imkon beradigan turli til madaniyatlari u yoki bu voqelik faktiga, xalqlar madaniyatining oʻziga xosligini tavsiflaydi. Bir jamiyatning boshqa jamiyat bilan turli munosabatlari tsir qolmaydi va ularning tillari rivoji uchun xizmat qiladi. Zero, til xalq xazinasini, oʻzida uning tarixini saqlaydi. Unda ijtimoiy shakllar oʻz aksini topgan.

Usullar (Methods) Til, odamlar ongi singari, qadimiydir va u hamma narsani oʻzlashtirib boradi. Har qanday tilda boshqa turdosh soʻzlar mavjud boʻlib, u yoki bu sabablarga koʻra leksikaga kirgan oʻzaro bogʻliq boʻlmagan tillar tilning kompozitsiyasini oʻrganib, oʻz oʻrnini topadi. Shuning uchun zamonaviy tilshunoslikda boshqa tillardan oʻzlashish bilan bogʻliq muammo etakchi yoʻnalishlardan biriga aylandi. Tilning soʻz boyligini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi. Turdosh va turdosh boʻlmagan tillardan olingan xorijiy soʻzlar bu jarayonda muhim ahamiyatga ega. U yoki bu sabablarga koʻra, dunyoning koʻplab tillarining leksik tarkibida arab va fors soʻzlari faol qoʻllaniladi. Arab, ingliz, frantsuz, italiyan, nemis, rus, ispan va boshqa yevropa tillarida ham arab va fors soʻzlari oʻzlashganligi isbotlangan.

Bugungi kunda ham arab tilidan oʻzlashgan soʻzlar turkiy tillar soʻz boyligida muhim oʻrin tutadi, jumladan turkiy tillarning sinonimiyasi shu qatorda turadi. Arabcha soʻzlar ularda faol lingvistik tsir tufayli keng tarqalgan va tushunchalar va voqeliklarning dolzarbligini tufayli mustahkamlangan. Turkiy tillarning lugʻat tarkibining koʻp asrlik taraqqiyot yoʻlida boshqa tillardan olingan leksik oʻzlashuvlar bilan toʻldirildi. Penetratsiya bu oʻzlashgan soʻzlar turkiy tillar rivojlanishining

dastlabki davrlarida (tatar, boshqird va boshqalar) deyarli barcha o'zlashtirilgan so'zlarda kuchli assimilyatsiya qilinganligidan dalolat beradi, ular ko'pincha zamonaviy tilda ishlatiladi va faol leksik mazmunning tarkibiy qismini tashkil qiladi. Bunday so'zlarning tovush tarkibi va tovush tuzilishi to'liq qonunlarga bo'ysunadi.

Arabizmlar va forsizmlar lingvistik aloqaning turli sohalarida qo'llaniladi va hozirgi turkiy tilning leksik tarkibiy qismini tashkil qiladi. Filologlar arab tiliga turlicha munosabatda bo'lishiga qaramay forscha o'zlashgan so'zlar va ularning roli haqida munozaralar davom etmoqda, shuningdek bunday leksemalarning nutqda qo'llanilishini sun'iy ravishda to'xtatib turish imkonsiz. Shuning uchun turkiy tillarning sinonimlari ular leksikaning bir qismi sifatida mavjud bo'lishda davom etadi. Tarkibdagi arab va fors o'zlashmalari bo'yicha kuzatishlar turkiy tillarning sinonimlari tilning turli tomonlarini ko'rsatib turli darajada o'zgarishlarga uchraydi. Eng kuchli o'zgarishlarni xorijiy so'zlarning tovush tarkibida kuzatish mumkin, garchi ular semantik tuzilishi ham o'zgarishsiz qolmagan. Faqat mlum bir narsa uchun leksema turkumlari asl semantikasini saqlab qolgan, so'zlarning boshqa qismida esa semantikasi tubdan o'zgardi va arab tilidagi leksema yoki forscha so'z kelib chiqishi turli xil semantikaga ega bo'lgan boshqa sinonimik qatorga kirgan asl til hisoblanadi. Ushbu tillardan olingan o'zlashgan so'zlarda ham qisqarish kuzatilib mnolari va ularning kengayishi yuzaga keladi.

2. Natijalar (Results)

Ilmiy ishlarda sinonimiya mezonlari ikki turga bo'linadi: so'zning til birligi va nutq birligi sifatidagi xususiyatlari o'rganiladi. Birinchi holda leksemaning yaqinligi yoki o'ziga xosligi kabi mezonlar belgilangan tushunchalar bo'lsa, ko'p hollarda solishtirma so'zlarning semantik tuzilmalaridagi komponentlarga bog'liq bo'lib qoladi. Ikkinchi holatda almashinish mezoni, o'ziga xoslik tarqatish va moslik, nutqning bir xil mavzusiga munosabati bo'ladi. Tadqiqotchi olimlarning fikriga ko'ra, sinonimning semantik yaqinligining mohiyatini aniqlaganda leksemalar so'z mnolaridagi farqlarni aniqlash birinchi darajali ahamiyatga ega, nafaqat semantik xususiyatlarning o'ziga, balki mnosiga stilistik jihatiga, kontekstual foydalanilishiga,

va turga ko'ra farqlash leksik mno tsir beradi . Shuning uchun sinonimlarni aynan shu mezonlarga ko'ra tahlil qilishga harakat qilamiz.

Arab va fors tillaridan olingan o'zlashgan so'zlar turkiy tillarda asl turkiy so'zlar bilan birga kelgan kommunikativ birlik sifatida yetakchi unsurlar qatoriga kiradi. Shuning uchun o'zlashgan so'zlar kundalik hayotda ko'p qo'llaniladigan leksemalar sinonimik munosabatda bo'ladi asl turkiy so'zlar sifatida qaraladi. Masalan, ushbu turkumdagi so'zlarni o'z ichiga oladigan oila munosabatlarini bildiruvchi leksemalar: ata (tatar) ~ baba (turkiy) ~ **walid** (arabcha) "ota"; ana (tatar) ~ sheshe< ana< apa> ene (qozoq) ~ **walida** (ap.) "ona"; uluy opa (turk.) ~ **zaddat** (ap.) 'momo'; uluy ata (turk.) ~ **zadda** (ap.) 'bobo'; qiz (turkcha) ~ **yajal** (ap.) ~ bint (ar.) ~ **doxtar** (pers.) 'qiz'; xatun (turk.) ~ yavrat (ap.) ~ tisi (turk.) ~ **zagifa** (ap.) ~ **zuff** (nepc.) ~ **bibi**, bikesh, xanim. (Qozoq) "ayol", bu yerda turkiy tildagi so'zlar ustunlik qiladi. Odamlarni bildiruvchi sinonim qator: ir (tatar) ~ **odam** (ap.) ~ keshe (turk.) ~ insane (forscha) ~ **odami zat** (ap.) 'odam', **sah** (nepc.) ~ **malik**(ap.) ~ **sultan** (ap.) ~ **padysah** (nepc.) ~ **xan** (nepcud.) ~ **patsa** (nepc.) ~ bak (turk.) 'hukmdor'; **tabib**(ap.) ~ **atibba** ~ ot acy (turk.) ~ **bajtar** ~ doktor~ brac (ruscha) 'tabib'; **xuza** (ap.) ~ idi (turk.) ~ **said** (ap.) ~ **maxmud** (ap.), **xalmaq** (ap.) ~ **xalq** (ap.) ~ **umma** (ap.) ~ **taifa**(ap.) ~ **axel** (Ar.) ~ **ish** (turk.) 'xalq', **dost** (forscha) ~ **es** (turk.) ~ **saxib** (ap.) ~ **munis** (ap.) ~ **xatam** (ap.) ~ **jar** (nepc.) ~ **moxib** (ap.) ~ **rafiq** (ap.) ~ **xarif** (ap.) ~ **sarik**(ap.) ~ **hamdam** (nepc.) ~ **ipdas**(myurk.) ~ **dusish** (tatar.). Shuni tkidlash kerakki, ikkinchi holatda sinonimik qatorda dominant so'z asosan o'zlashtirilgan so'zlardir.

Arab va fors tillari sinonimlarining semantik sohasini hisobga olgan holda biz quyidagilarni aytishimiz mumkin: faqat mlum bir toifadagi so'zlar (asosan bir mnoli) asl semantikani saqlab qoladi. Masalan, turkiy tillardagi forscha **агар**, **гарча** so'zlari "agar" bog'lovchi so'zi sifatida ishlatiladi. Forscha leksik birliklar **бәя**, **бәһа** va arabcha so'z haq "narx, qiymat", uning "tashqi ko'rinishini" o'zgartirish, yni. fonetik o'zgarishlarga uchrab, asl ko'rinishi bilan nutqda qo'llanadi.

Turkiy til sinonimiyasi tarkibida forsiy leksema mnosining torayishi bir qator tillar misolida ko'rishimiz mumkin. Misol sifatida zamon so'zi boshqird va tatar

tillarida “**zamon**, davr, on, asr” - **zamat** ~ **zamatta** (qipchoq, o‘zbek, uyg‘ur), asl mmosida esa “1) zamon, davr; 2) vaqt, mahal, soat; 3) o‘tmish, taqdir” kabi qismlarga ajratilib kelinadi.

Tashkil etilgan sinonimiyaning bir qismi sifatida ko‘plab arab va fors so‘zlari turkiy so‘zlar turkiy affiks yoki ko‘makchi qabul qilib o‘zgargan so‘zlardir. Masalan, **zarurijat** ~ **zarurliq**, kireklik, mezburi bulu, zaruret, **xazet** "zarur"; **aqilli** ~ aqil ijase, zihenle, anli, bashli, isle, onle, hushli “aqilli”; **naxakka** – xaqsiz, **xaqsizga**, binaxaq, urinsiz, juqqa, **nigetzsez** “behuda, adolatsiz, asossiz.” Misollardan ko‘rinib turibdiki, arabcha o‘zlashgan so‘zlar muhim tarkibiy o‘zgarishlarga uchragan. Umuman olganda, bu o‘zgarishlar tatar va boshqird va boshqa tillardagi o‘zgarishlar bilan bir xil bo‘lgan asl turkiy so‘zlardir.

3. Muhokama (Discussion)

Turkiy tillarda leksik sinonimiyani o‘rganishda e‘tibor berish kerak bo‘lgan jabha hisoblanib so‘nggi paytlarda bir qancha yevropa atamalar yoki rus tilidagi atamalar arab tiliga yoki forscha leksemalarga tarjima qilina boshladi. Terminlarning bunday tarjimasini inkor etib bo‘lmaydi, sovet davrida ko‘plab turkiy tillardagi so‘zlar mavjud bo‘lsada lotin so‘zlari lug‘atlarda dominant sifatida qayd etilgan. Masalan, iqtisod, iqtisodchi, huquq, universitet - darelfonun, siyosat, jamiyat va boshqalar. Biroq, XXI-asrning boshlarida mavjud so‘zlarga boshqa atamalar qo‘shilgan, ular hozir vaqt allaqachon "neologizmlar" tarkibiga kirishni to‘xtatgan: avtonomiya - moxtariyat, shior - shigar, partiya - firka, talaba - tolib, kotib - sarkatib va boshqalar.

Natijada bu guruh arabcha-forscha so‘zlar semantikasida mavjud ikkita qoida mavjud: ko‘p ishlatiladigan so‘zlarni moslashtirish tlim tizimining leksik tarkibini shakllantiradi, shuningdek, atamalarning o‘tishlari tlim tizimlarini umumiy lug‘atga aylantiradi. Tahlil natijalari tlim tizimi lug‘atidagi umumiy so‘zlar yuqori chastotani ko‘rsatdi. Garchi arabcha-forscha so‘zlar nisbatan ko‘p bo‘lsa ham, ular hali ham o‘z faoliyat davrida semantik rivojlanish qonuniyatlariga bo‘ysunadi va o‘zbek tilida ifodalashga moslashtiriladi, majoziy mnolar bilan. Avvalo, shuni tkidlash kerakki, arabcha-forscha so‘zlar boshqa leksik mnoda qo‘llanadi. Garchi leksik va terminologik

munosabat mavjud bo'lsa-da, arabcha-forscha so'zlarning mnolari aynan o'zbek tilida paydo bo'lgan. Demak, tlim tizimining arabcha-forscha so'zlari deb hisoblash kerakki, bu o'zbek tili lug'at tarkibining semantik rivojlanishi mahsulidir va shu leksik birliklarning semantikasidagi bir qancha o'zgarishlar o'zbek tilidagi semantik taraqqiyotni bildiradi.

Arabcha-forscha so'zlarning semantik rivojlanishi davrida tlim tizimi o'z va xorijiy terminologik qatlamlarga kirishadi. Arabcha-forscha so'zlarda rasmiy paradigma turkum so'zlar orasida namoyon bo'ladi va arab tiliga xos konsonantizm asosidagi omonimlar tilida ifodalanadi. Konsonantizmga asoslangan turkum so'zlar arab tilining fleksiya xarakterini va undosh til xususiyatlarini aniqlaydi. O'zbek tilining semantik tabiatiga arab leksemalarida qardosh arabcha-forscha so'zlar bir-biridan farqli jihatlari bor: leksemalarning soni, semantik imkoniyatlari, so'z yasashda ishtirok etish, ko'lami va foydalanish chastotasi jihatidan. Omonimiya asosida shakllangan arabcha-forscha so'zlarning semantik rivojlanishi, moslashuvni ko'rsatadi. Arabcha-forscha so'zlar orasidagi rasmiy va semantik munosabatlar, leksema semantikasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Semantik rivojlanish va leksik-semantik tahlilda jarayonlar doirasida, leksemalarning semantik tahlili arabcha-forscha so'zlarni o'rganishda alohida ahamiyatga ega. Arabcha-forscha so'zlar yagona qiymatli yoki ko'p qiymatli, kengaytirilgan trif yoki mnolarni toraytirishi, semalarni ajratishi va yangi semalar, semantik o'zgarishlar shakllanishiga e'tibor qaratadi. Bularning barchasi o'zbek tilining leksik rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash darajasiga xizmat qiladi.

Arab va fors lug'atlarining turli toifalari mavjud bo'lib ular turkiy tillar bilan turli aloqa nuqtalari va turli munosabatlarga kirishadi. Sinonimlarning lug'aviy mnosi va semantik xususiyatlari, shu jumladan sharq tillarining bir mnoli va polisemantik so'zlari ularni mnolari jihatdan ochib beradigan turkiy tillarning turli semantik sohalari tarkibidagi xususiyatlari hisoblanadi. Natijada lug'atning og'zaki va og'zaki bo'lmagan birliklari orasidagi so'zlar tarkibidagi bog'lanishlar asl til, masalan, arab, fors va boshqa tillar tizimi turkiy tillardagi sinonimik munosabatlar hisobga olingani kabi

sinonimik qator sifatida qaraladi. Tizim arabizmlarining jadal rivojlanishi natijasida ta'limda bir qancha leksemalar qo'llanishdan chiqib ketdi. Bzi tushunchalar yangi leksemalar bilan almashtirildi. Rivojlanish bilan bog'liq holda o'zbek tilining lug'aviy tarkibida arab, fors yoki boshqa tillardan o'zlashish bilan bog'liq hodisalar mustaqillik davrida o'zlarining lug'aviy qatlami hisoblangan xalqaro so'zlardan farqlari aniqlandi.

Xulosa: Shunday qilib, arab va fors tillaridan keng ko'lamda foydalanilgan so'zlarning foydalanish doiralarini kengaytirib ulardan paydo bo'lganlar so'zning qo'llanishi yana o'zbek tili izohli lug'atiga o'z izohlari bilan kiritildi. Bu tizimdagi o'zlashgan so'zlar tlim rivojlanishida o'z ifodasini topdi tlim. Bugungi kunda arab va fors tillaridan o'zlashish jarayoni deyarli kuzatilmaydi. Shuni ham tkidlash kerakki, tlimda o'rganilib tizimga qo'yilgan leksemalar tezaurusi uchun material til leksemalarning o'zbek tilidagi o'rnini yoritishga xizmat qilishi uchun arab va forsizmlarning formal va semantik aloqalarini tahlil qilish va leksemalari o'rtasidagi aloqani aniqlashda boshqa qatlamlar rivojlanish uchun leksik mno va terminologik mnolari aniqlashtirilishi kerak.

Adabiyotlar

1. Aleksandrova O.I. Функционирование арабских слов по происхождению заимствований в современном русском языке // IV Степановские чтения.: М.; 2003.
2. Apresyan Yu.D. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. — М., 1974.
3. Baxtiyurova A. N. Boshqird tilidagi arabcha o'zlashgan so'zlar. dis. 2009.
4. Gaisina G.R. Boshqird tilidagi forsha o'zlashgan so'zlar. Dis.... 2008.
5. Xonbekova Sh.S. Til sinonimiyasini boyitishda o'zlashgan so'zlarning roli // SSSR xalqlari tillarining o'zaro tsiri va o'zaro boyitishi. -M., 1969.
6. Rashidova N.B. Функционало-семантический анализ арабизмов системы образования Узбекистана // монография.: 2022